

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ВЕДУЩАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Атажанова Саодат Авезовна-Ургенчский государственный
университет, кафедра «Транспортные системы»

Аннотация: В данной статье рассматривается роль самостоятельной работы в подготовке будущих инженерно-технических специалистов, умеющих самостоятельно принимать решения в возникающих ситуациях на производстве.

Ключевые слова: Самостоятельная работа студента, самостоятельное обучение, машиностроительный комплекс, видео-урок.

В современном обществе машинный труд преобладает над ручным, машины облегчают и заменяют как физический, так и умственный труд человека. Машиностроение отражает уровень научно-технического прогресса, определяет развитие остальных отраслей хозяйства и экономический уровень страны. По стоимости производимой продукции и занятости населения машиностроение – абсолютный лидер мировой промышленности. В экономически развитых странах на долю машиностроительного производства приходится от 30 до 50% и более от общего объема выпуска промышленной продукции.

Машиностроительный комплекс – это совокупность отраслей промышленности, которая занимается производством и ремонтом разнообразных машин и оборудования, а также производством различных металлических изделий и конструкций.

Машиностроительный комплекс сложный по своей структуре. В его состав входит более 70 отраслей, которые обычно объединяют в группы в

зависимости от назначения производимой продукции, сходной технологии и используемого сырья.

Машиностроение играет очень большую роль в жизни страны.

1. Оно обеспечивает оборудованием все другие комплексы страны
2. От уровня развития машиностроения зависит развитие всех отраслей экономики
3. Здесь в первую очередь внедряются все достижения научно-технического прогресса.

Современное машиностроение превратилось в самую наукоёмкую отрасль современной промышленности и поэтому предъявляет высокие требования к подготовке будущих инженеров-выпускников технических вузов, которые прежде всего должны иметь хорошие профессиональные навыки, а главное самостоятельно думать и самостоятельно принимать решения в возникающих ситуациях.

Большую роль в подготовке квалифицированных специалистов имеет самостоятельное обучение. Переход образовательных учреждений к новым образовательным стандартам увеличил объем самостоятельной работы обучающихся в учебной нагрузке. Самостоятельная работа студентов постепенно превращается в ведущую форму организации учебного процесса.

Главным смыслом и результатом самостоятельной работы студентов является развитие интеллектуально-логических способностей и способности выражать свои мысли, оформлять результаты учебной и исследовательской работы, а также стимулирование активного использования знаний, полученных ранее при изучении.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя:

- подготовку к аудиторным занятиям и выполнение соответствующих заданий;

- выполнение курсовых проектов, расчетно-графических работ, рефератов;
- подготовку к промежуточным и итоговым контрольным работам;
- работу в студенческих кружках, семинарах;
- подготовку к конкурсам, конференциям.

Для выполнения любой из перечисленных работ Интернет предоставляет уникальные возможности. Он представляет собой не только практически неисчерпаемый массив образовательной информации, но и выступает как средство, инструмент для ее поиска, переработки, представления. В настоящее время в Интернет активно идет процесс создания и систематизация ресурсов для целей образования. В учебный процесс внедряются новые методики, такие как тренинги, семинары, практические занятия.

Особое место, как в основном учебном процессе, так и в процессе выполнения студентами самостоятельной работы, занимают видео уроки. Видео урок представляет собой особый вид организации учебного процесса, заключающийся в том, что на уроках используется различное видео оборудование: экран, проектор, и т.д. Видео уроки приобретают все большую популярность благодаря своей высокой эффективности. Обучающимся предоставляется отличная возможность непосредственно наблюдать за определенным научным процессом, и даже участвовать при наличии интернет - соединения, что так же является составной частью большинства видео-уроков.

Существуют специальные ресурсы для самостоятельной работы обучающихся. Требования, предъявляемые к ресурсам этой категории: простота изложения, учитывающая возрастные особенности контингента; высокая наглядность; соответствие программе обучения; наличие системы контроля знаний. Их использование оказалось очень полезным при выполнении самостоятельной работы.

Во-первых, видео уроки - это прекрасный инструмент для самоподготовки, позволяющий сэкономить время и силы. Остановив видеофильм в нужном месте, можно многократно повторить те элементы, которые с первого раза остались непонятными. Во-вторых, использование видео уроков во время выступлений с докладами по той или иной теме позволяет сделать материал более наглядным. Никакими изобразительными средствами, кроме компьютерного видео, вы не нарисуете в динамике процесс построения графика функции путем геометрических преобразований или использование фрагмента документального фильма никаким образом не сравнится с обычным зачитыванием исторического документа. И таких примеров можно приводить бесконечное множество, но суть одна - путем увеличения наглядности повышается качественный уровень подготовки студентов. Информация, добытая самостоятельно, осмысливается обучающимися гораздо лучше, чем сто раз повторенная преподавателем. Используя видео уроки дома, обучающийся учится самостоятельно выбирать необходимый материал, самостоятельно контролировать усвоение знаний, т.е. учится самостоятельно решать поставленные перед ним задачи. А современный работодатель как раз заинтересован в таком работнике, который умеет самостоятельно думать и самостоятельно принимать решения в возникающих ситуациях. А значит те из них, кто успешно освоюет программу и будут уметь самостоятельно работать с информацией и приобретать знания, смогут рассчитывать на успех в информационном обществе XXI века.

Использованная литература:

1. Гарунов М.Г. Самостоятельная работа студентов. М.: Знание, 1998г.
2. Жиркова З.С. Основы педагогического проектирования. Учебно-

методический комплекс Тип ЭВМ:Pentium IV; тип и версия ОС: Windows XP / ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова».- Якутск: сайт <http://moodle.y-su.ru>. Номер государственной регистрации: 50200801257, 03 июля 2008 года

3. Кукушкин В.С. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие /. - Ростов н/Д: МарТ, 2002. - 217 с.

4. Пидкасистый П.И., Фридман Л.М., Гарунов М.Г. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы. М.: Педагогическое общество России, 1999. 354 с.

5. Курбанова, А. Т. Роль самостоятельной работы студентов в системе высшего образования / А. Т. Курбанова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 2 (136). — С. 605-607. — URL: <https://moluch.ru/archive/136/38024/> (дата обращения: 09.01.2023).